

**YOSHLAR ONGIGA MILLIY MAFKURA VA MA'NAVIYATNI SINGDIRISHDA
JADIDLARNING O'RNI.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6493137>

Shohruxbek Nuraliyev

*Andijon viloyati Asaka tumani 12-maktabning tarix fani
o'qituvchisi*

Annotatsiya: Turkistonda ma'rifatparvarlik harakatining yoylishi bu davrdagi mustamlakachilik hukumati va uning amaldorlari qarshiligiga uchradi. Shu bois jadid ziyolilari manaviy qullik va zulm-zo'ravonlikka qarshi yoshlar ta'lim-tarbiyasini ma'naviy boytish, yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish uchun bor kuchlari bilan kurash olib bordilar.

Kalit so'zlar: *Jadidlar, mafkura.ma'naviyat,istiqlol*

XIX asr oxiri XX asr boshlariga kelib Turkistonda chor mustamlakachiligning kuchayishi natijasida jadidlar harakati vujudga keldi. Jadid ziyolilari erk, istiqilolga erishish uchun milliy ongni o'stirish zarurligini payqadilar. Shuning uchun millat ongini o'stirishni birinchi o'ringa qo'yidilar. Buni esa ta'lim-tarbiyada marifatda deb bildilar. XX asr boshlarida Turkistonda marifatparvarlik xarakati namoyondalari bo'lgan jadidlarning tashabbusi va ishtirokida "yangi usul" maktablari ochilib, o'qitish uslubi va bilimni o'zlashtirish ancha takomillashtirildi. Jumladan o'lka hududida yangi usuldagi maktablardan dastlabkisi 1898-yilda Qo'qonda Solohiddin domla, 1899-yilda Andijonda Shamsiddin domla, Toshkentda Mannonqori o'zlarining jadid maktablarini ochib ko'plab o'quvchilarni yangi usulda ta'lim olishiga erishdilar. Prezident Sh. Mirziyoyev "Jadidlar tomonidan tashkil etilgan yangi usuldagi maktablar, teatr, kutubxona va muzeylar, gazetalar va jurnallar, Turkiston farzandlarini chet ellarga o'qishga yuborish maqsadida tuzilgan xayriya jamiyatlari xalqimizni necha asrlik g'afolat uyqisidan uyog'otdi, milliyozodlik harakati uchun beqiyos kuch berdi"¹ deb etirof etadi. Turkistonda ma'rifatparvarlik harakatining yoylishi bu davrdagi mustamlakachilik hukumati va uning amaldorlari qarshiligiga uchradi. Shu bois jadid ziyolilari manaviy qullik va zulm-zo'ravonlikka qarshi yoshlar ta'lim-tarbiyasini ma'naviy boytish, yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish uchun bor kuchlari bilan kurash olib bordilar. Bu maktablar bolalarning tez va oson savodxon bo'lishlarini taminlab qolmay, ularda fanatizm va konservatizimdan xoli bo'lgan yangi dunyoqarashning shakillanishiga ham xizmat qildi. Bu ulug' zotlarning yuksak manaviyati va ilm-ma'rifati tufayli Turonizamin er yuzida shuhrat qozongan. Jadidlarning ilm orqali xalqimiz ongi va qalbiga Vatanni ozod va obod qilish borasidagi faoliyatlari ularning yuksak ma'naviyat sohibi bo'lganliklaridan dalolat beradi.

Ularning anashu faoliyatlari va sayhakatlarini chuqur o'rganish yoshlarimiz ma'naviyatini boytishda muhim manba bo'ladi. Yurtboshimiz takidlaganidek "Buyuk ajdodlarimizning betakror va noyob ilmiy-ma'naviy merosi biz uchun doimiy harakatdagi hayotiy dasturga aylanishi kerak. Bu o'lmas meroshamisha yonimizda bo'lib, bizga doimo kuch-quvvat va ilhom bag'ishlashi lozim"². Huloosa qilib aytganda, milliy ma'naviyatimizni mustahkamlash, ajdodlar merosini o'rganish rivojlantirish orqali jahon sivilizatsiyasidan yanada chuqurroq o'rin olishimizni ta'minlagan bo'lamiz.

ADABIYOTLAR :

1.Sh. Mirziyoyev-Yangi O'zbekiston gazetaasiga bergan interyuvsu 16.08.2021yil.

2.Sh. Mirziyoyev-Yangi O'zbekistin gazetaasi O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi.30.09.2020 yil.